

A elaboração do Plano Museológico para o Espaço Acervo Artístico da UFMG

Miguel de Araújo Costa Miranda¹, Nathália Pereira dos Santos², Jéssica Ferreira Freitas³, Suzane Rodrigues Brito, ⁴Giulia Villela Giovani,⁵Diná Marques Pereira,
⁶Lorena Melo Martins, ⁷Thaís de Souza Costa

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, miguelaraujoufmg@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, nathaliap.museologia@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, jefreife@gmail.com

⁴Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, suzane.rodriguesbrito@gmail.com

Belo Horizonte, MG, Brasil, giuliagiovani@gmail.com

⁵Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, dina-araujo@bu.ufmg.br

⁶Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, lorena.mello94@gmail.com

⁷Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT),
Belo Horizonte, MG, Brasil, thaissc.museologia@gmail.com

Área temática principal: Museologia

Palavras-chave: Plano museológico; Acervo

O Espaço Acervo Artístico da Universidade Federal de Minas Gerais (EAAUFMG), vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da UFMG (PROCULT), foi criado para garantir a preservação e divulgação do acervo artístico da universidade e reúne cerca de 1.500 peças datadas entre os séculos XVI e XXI.

Com o intuito de consolidar sua atuação institucional, foi elaborado um Plano Museológico, que abrange a organização das ações e as orientações para o desenvolvimento das atividades voltadas à salvaguarda, gestão, pesquisa e difusão do acervo a longo prazo. Sua política museológica está orientada e estruturada sobre doze programas temáticos: Institucional, Gestão de Pessoas, Acervos, Exposições, Educativo e Cultural, Pesquisa, Arquitetônico-Urbanístico, Segurança, Financiamento e Fomento, Comunicação, Socioambiental, Acessibilidade Universal.

Esse plano configura-se não apenas como uma exigência normativa, mas como recurso administrativo e de planejamento a longo prazo. Sua efetividade está ligada à aplicação consistente e manutenção de suas diretrizes ao longo das sucessivas gestões, sendo indispensável a escuta ativa do público e a construção coletiva com os diversos setores da Universidade.